

APPLYING OF THE THEORU OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE ECONOMYES

Abdurakhmanova Khabiba Kaharovna

Associate Professor of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute matematika

Sabirov Nizambay Xayitbayevich

Associate Professor of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute matematika

Nalibayeva Zulkhumor Alimjanovna

Senior Lecturer of the Department of Matematikcs and Informatics
of the Tashkent Textil and Light Industry Institute

Аннотация: В современной науке дифференциальные уравнения играют чрезвычайно важную роль. Они имеют множество приложений в различных областях, одной из которых является экономика.

Abstract: In modern science, differential equations play an extremely important role. They have many applications in various fields, one of which is economics.

Ключовое слово: дифференциальных уравнений, задачи на производительность, задачи на объем работы.

Keyword: differential equations, productivity problems, workload problems.

Студентам-экономистам чрезвычайно важно владеть этой теорией и уметь применять её на практике, Использование задач с экономическим содержанием при изучении дифференциальных уравнений позволит:

- показать важность дифференциальных уравнений для экономики и бизнеса;
- на примерах задач из экономики разъяснить смысл фундаментальных понятий из этого раздела;
- заинтересовать студентов к глубокому изучению дифференциальных уравнений с целью применения в исследовательских задачах, характерных для многих сфер экономики.

Рассмотрим задачи экономики, приводящие к дифференциальным уравнениям с разделяющимися переменными.

Общий вид дифференциального уравнения n -го порядка имеет вид:

$$F(x, y, y', \dots, y^n) = 0 \quad (1)$$

где x -независимая переменная $y(x)$ -искомая неизвестная функция.

Соответственно уравнения первого порядка имеют вид:

$$F(x, y, y') = 0 \quad (2)$$

функция

$$y = \varphi(x), \quad (3)$$

которая обращает уравнение в тождество при замене “у” и его производных на $\varphi(x)$ и её производные называется частным решением дифференциального уравнения. Функция

$$y = \varphi(x, c_1, c_2, \dots, c_n), \quad (4)$$

которая при замене констант c_1, c_2, \dots, c_n на конкретные числовые значения становится частным решением уравнения, называют общим решением данного уравнения.

Уравнения вида:

$$y' = f(x) \cdot g(x) \quad (5)$$

называется уравнением с разделяющимися переменными. Такие уравнения решают методом разделения переменных в виде

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx \quad (6)$$

и интегрируют обе части. Общий интеграл уравнения можно записать так:

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$$

Анализируя данные из различных источников информации задачи на применение дифференциальных уравнений экономических задачах, можно разделить на несколько групп:

- задачи на производительность
- задачи на объем работы
- исследование функции в экономике, функции спроса и предложения, равновесная цена
- закон убывающей доходности
- эластичность
- задачи на предельные издержки и другие

Основные обозначение и по экономике

1. P-цена
2. Q-количество
3. D-спроса
4. S-предложение
5. Q_D - величина спроса
6. Q_S - величина предложения
7. E_{DP} -коэффициент эластичности предложение
8. Задачи на производительность
9. Задачи на объем работы

10. Исследование функции в экономике, функции спроса и предложения, равновесная цена

11. Закон убывающей доходности

12. Эластичность

13. Задачи на предельные издержки и другие

Пусть функция $V=V(t)$ выражает количество произведённой продукции за время. Найдем производительность труда в момент времени t_0 . За период времени t_0 до $t_0+\Delta t$ количество произведенной продукции изменится от значения $V_0=V(t_0)$ до значения $V_0+\Delta V=V(t_0+\Delta t)$, тогда средняя производительность труда за этот период времени

$$(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k} \quad y' = f(x) \cdot g(y) \quad (7)$$

$$E_x(y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{y} : \frac{\Delta x}{x} \right) = \frac{x}{y} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{x}{y} \cdot y' \quad (8)$$

Эластичность функции показывает приближенно, на сколько процентов изменится $y=f(x)$ при изменении независимой “ x ” на 1%

• Если $E_x(y)=0$, то спрос на данный товар называется абсолютно неэластичным

• Если $0 \leq |E_x(y)| \leq 1$ то спрос на данный товар называется неэластичным или относительно неэластичным

• Если $|E_x(y)|=1$ то говорят, что товар имеет единичную эластичность

• Если $|E_x(y)| \geq 1$, то спрос на данный товар называется эластичным или относительно эластичным

• Если $E_x(y)=\infty$, то спрос на данный товар называется абсолютно эластичным

Спрос — это зависимость между ценой единицы товара и количеством товара, которое потребители готовы купить при каждой возможной цене, за определенный период времени и при прочих равных условиях.

Прибыль- разница между выручкой от продажи и затратами производства какого-либо товара.

Равновесная цена - цена складывающаяся на рынке при равенстве величин спроса и предложения.

Предельные издержки- производство товара - это затраты, которые связаны с производством дополнительной единицы продукции.

Рассмотрим задачи на применение уравнений с разделяющимися переменными в задачах экономики.

Задача 1. Пусть спрос и предложение на товар определяются соотношениями

$$D(p) = 4p' - 2p + 59 \quad (9)$$

$$S(p) = 44p' + 2p - 1, \quad (10)$$

где $D_{(p)}$ -спрос

$S_{(p)}$ -предложение

P -цена товара

P' -тенденция формирование цены. производная цены по времени. Пусть также в начальный момент времени цена “ p ” за единицу товара составляла 1 ден. единицы. Исходя из требования соответствия спроса предложению, найти закон изменения цены в зависимости от времени.

Решение. Для того, чтобы спрос соответствовал предложению необходимо выполнение равенства:

$$4p' - 2p + 59 = 44p' + 2p - 1 \quad (11)$$

$$40p' + 4p - 60 = 0, 10p' + p - 15 = 0 \quad (12)$$

$$p' = \frac{dp}{dt}, \frac{-10dp}{dt} = p - 15 \quad (13)$$

Разделяем переменные, имеем уравнение с разделяющимися переменными, интегрируя получим

$$\int \frac{dp}{p-15} = - \int \frac{dt}{10} \quad (14)$$

$$\ln|p - 15| = -\frac{1}{10}t + \ln c \quad (15)$$

$$\ln \left| \frac{p-15}{c} \right| = \ln e^{-\frac{1}{10}t} \quad (16)$$

$$\left| \frac{p-15}{c} \right| = e^{-\frac{1}{10}t} \quad (17)$$

$$p = ce^{-0.1t} + 15. \quad (18)$$

$P_{t=0} = 1$ имеем

$$1 = c + 15 \quad (19)$$

$$c = -14.$$

Таким образом,

$$p = -14e^{-0.1t} + 15 \quad (20)$$

Отсюда следует, чтобы между спросом и предложением сохранилось равенство необходимо, чтобы цена изменялась в соответствии с полученной формулой

Задача 2. Функции зависимости выработки некоторого сырья от времени в часах имеет вид

$$y(t) = 4 - 5e^{-5t} \quad (21)$$

Найти зависимость количества произведенной продукции $Q(t)$ от времени, если известно, что

$$Q(6)=30$$

Решение. Пусть $Q(t)$ -количество сырья выработанного к моменту времени “ t ”, тогда

$$y(t) = Q'(t)$$

скорость выработки сырья., имеем с разделяющимися переменными

$$\frac{d(Q(t))}{dt} = y(t), \text{ интегрируя получим}$$

$$\int d(Q(t)) = \int y(t)dt \quad (22)$$

$$Q(t) = \int y(t)dt = \int (4 - 5e^{-5t})dt = \int 4dt - 5 \int e^{-5t}dt = 4t + e^{-3t} + C, \quad (23)$$

где $c = \text{const}$.

Частное решением будет иметь вид.

$$Q = y(t, c_0) \text{ где } c = c_0$$

$$Q(6) = 30 \cdot 30 = 4 \cdot 6 + e^{-3 \cdot 6} + C$$

$$c = 30 - 24 - e^{-18}$$

$$c = 6 - e^{-18}$$

Отсюда зависимость количества произведенной продукции $Q(t)$ от времени будет иметь вид:

$$Q(t) = 4 - 5e^{-5t} + 6 - e^{-18}.$$

Задача 3. На текстильном предприятии “ORZU-TEKS” специализирующемся на производстве трикотажных изделий имеется “экспериментальный цех”, в котором создаются современные модели с использованием креативных идей и актуальных тенденций моды при выпуске продукции типа рубашки “Поло” и другие, цех производит и продаёт 2 тысячи рубашек в сутки стоимостью 80 сумов за одну рубашку, 2 % от выручки проданных рубашек направляется на расширение производства. Увеличение вложений на расширение в два раза приводит к увеличению скорости пошива в полтора раза. Сколько рубашек в день будет выпускать цех к концу месяца.

Решение. Зависимости пошива рубашки от t задается функцией $y(t)$ (время измеряется в сутках). Выручка от реализации рубашек составляет $(80y)$ сумов из которых

$$\frac{(80y) \cdot 2\%}{100\%} = \frac{8}{5} = (1,6y) \quad (24)$$

направляется на расширение производства. Так как скорость y^1 пошива увеличивается в 1,5 раза имеем

$$\frac{1.5}{2} \cdot 1,6y = (1,2y) \quad (25)$$

Имеем уравнение с разделяющимися переменными

$$y' = 1,2y \quad (26)$$

$$\frac{dy}{dx} = 1,2y \int \frac{dy}{y} = \int 1,2dt \quad (27)$$

Интегрируем

$$\ln y = 1,2t + \ln C \quad (28)$$

$$\ln y = \ln e^{1.2t} \cdot C \quad (29)$$

$$y = e^{1,2t} \cdot C \quad (30)$$

общие решение

Так как нам нужно знать количество рубашек ,выпущенных за месяц то имеем при $t=30$ $y(30)=2000e^{1,2 \cdot 30}=2000e^{36}$

Можно сделать вывод,

Что если вкладывать в производство дефицитного

Задача 4. АО “Узметкомбинат”-предприятие горной металлургии-литейный цех которого составил план полугодового развития по которой двадцатая часть выручки цеха направляется на расширение производства. Пусть дано, что кривая спроса задается управлением

$$P(y)=550-y, \text{ где} \quad (31)$$

P-Цена в долларах одной тонны

Решение. Пусть $y(t)$ тонн - это масса выпущенной цехом в момент времени t причем время измеряется в месяцах, тогда прибыль цеха в данном месяце составит

$(550-y)y$ долларов,

а скорость производства равна

$$0.01 \cdot 0.1 \cdot (550 - y)y = 0.001(550 - y)y \quad (32)$$

Отсюда получаем дифференциальное уравнение с разделенными переменными

$$\frac{dy}{y(550-y)} = 0,001dt \quad (33)$$

Интегрируем $\int \frac{dy}{y(550-y)} = \int 0.001dt$ (34)

Решим левую часть

$$\int \frac{dy}{y(550-y)} = \int \frac{A}{y} dy + \int \frac{Bdy}{550-y} \quad (35)$$

Для нахождения коэффициентов А и В применим метод частных значений

$$\frac{1}{y(550-y)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{550-y}, \quad 1=A(550-y)+By \quad (36)$$

Пусть

$$\text{a) } y=0, \quad 550A=1, \quad A=\frac{1}{550} \quad (37)$$

$$\text{b) } y=550, \quad 550B=1, \quad B=\frac{1}{550} \quad (38)$$

Далее имеем

$$\frac{1}{550} \int \frac{dy}{y} + \frac{1}{550} \int \frac{dy}{550-y} = \int 0.001dt \quad (39)$$

$$[\ln|y| - \ln|550 - y| + \ln C] = 0.001t \quad (40)$$

$$\ln \frac{y \cdot C}{550-y} = 0.001 \cdot 550t = 0.55t \quad (41)$$

$$\frac{y \cdot C}{550-y} = e^{0.55t} \quad (42)$$

Из начального условия получаем

$$y(0)=50, 50c=500, C=10$$

$$Y=\frac{550}{1+10e^{-0.55t}} \quad (43)$$

За полгода действия плана, масса выпущенной стали будет

$$\int_0^6 \frac{550}{1+10e^{-0.55t}} dt = 550 \int_0^6 \frac{1}{1+10e^{-0.55t}} dt = 550 \int_0^6 \frac{(1+10e^{-0.55t})-10e^{-0.55t}}{1+10e^{-0.55t}} dt =$$
$$550 \left[\int_0^6 dt - \frac{1}{0.55} \int_0^6 \frac{d(1+10e^{-0.55t})}{1+10e^{-0.55t}} \right] = 550t \Big|_0^6 + \frac{550}{0.55} \ln|1 +$$
$$10e^{-0.55t}| \Big|_0^6 = 550t \Big|_0^6 + 1000 \ln(1 + 10e^{-0.55t}) \Big|_0^6 = 550 \cdot 6 + 1000 \ln(1 +$$
$$10e^{-0.55 \cdot 6}) = 3300 + 1000 \ln(1 + 10e^{-0.55 \cdot 6}) = 449.5t \quad (44)$$

Список литературы:

1. *Х.К.Абдурахманова, И.Турсунов* “Современные методы обучения высшей математике студентов технологических вузов” Научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета, №1, 2021 г., стр. 101-105.
2. *Х.К.Абдурахманова, Р.Яркулов, И.Турсунов.* Актуальные аспекты обучения студентов технического вуза. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции.”Преспективы реформ, проводимых в системе высшего образования Республики Узбекистан”.с 649-650, 2017 г
3. *Х.К.Абдурахманова, А.А.Х.К.Абдурахманов, И.Турсунов.* Учебно-методическое пособие по разделам высшей математики (Теория вероятностей и математическая статистика, элементы приближенных вычислений. Применение в текстильной и легкой промышленности). Изд. ТИТЛП Ташкент с 102, 2017 г
4. Конова Л.П, Рымов А.А.Стипанен И,К-“Экономические приложения высшей математики” учебное пособие. Москва 2016.
5. М.С.Красс, Б.П.Чупринов “Основы математики и ее приложения в экономическом образовании” из-во. Москва 2001
6. Калиева О.М. Прикладные задачи математики в экономике и управлении в Оренбург, Огу 2012.